

Identifikasi dan Analisis Vegetasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Cagar Alam di Lembah Anai, Sumatera Barat

Fajar Irianto (2010421028) – Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Ekologi tumbuhan sebagai salah satu cabang ilmu ekologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara spesifik interaksi tumbuhan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Perkembangan ekologi tumbuhan sebagai ilmu pengetahuan alam secara kualitatif dan kuantitatif relatif masih baru. Sebagai bagian dari ilmu biologi, ekologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan berikut data terkait yang digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Istilah herbarium dapat juga merujuk pada bangunan atau ruangan di mana spesimen-spesimen tersebut disimpan; atau pada lembaga ilmiah yang tidak hanya menyimpan, tetapi juga menggunakannya untuk penelitian. Spesimen-spesimen tersebut bisa berupa tumbuhan utuh atau bagian tumbuhan; biasanya tumbuhan ini dalam bentuk kering yang dilekatkan pada selembar kertas, namun tergantung pada bahannya, dapat juga disimpan dalam kotak atau disimpan dalam alkohol atau bahan pengawet lain. Spesimen-spesimen dalam sebuah herbarium sering digunakan sebagai bahan referensi dalam menjelaskan takson tumbuhan, beberapa spesimen mungkin merupakan tipe.

Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk derajat keanekaragaman sumberdaya alam hayati, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu daerah. Pengertian yang lebih mudah dari keanekaragaman hayati adalah kelimpahan berbagai jenis sumberdaya alam hayati (tumbuhan dan hewan) yang terdapat di muka bumi (Mardiastuti, 1999). Kekayaan keanekaragaman hayati sangat erat kaitannya dengan konservasi. konservasi merupakan suatu kegiatan perlindungan dan pemeliharaan suatu kawasan untuk pembangunan berkelanjutan. Terdapat berbagai bentuk konservasi, antara lain penetapan kawasan konservasi seperti hutan. Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2002).

Jenis-jenis tumbuhan invasif di atas banyak ditemukan di dalam plot yang terletak di area yang terbuka serta memiliki intensitas cahaya yang relatif tinggi. Steenis (2006), tumbuhan bawah atau vegetasi dasar merupakan spesies yang mempunyai sebaran luas dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap faktor lingkungan. Sifat mendominasi suatu jenis tertentu dapat menimbulkan dampak buruk bagi ekosistem yang ditempati jenis tersebut. Dominansi sangat erat hubungannya dengan invasi, Tjitrosoedirdjo, (2015), menyatakan bahwa invasi adalah suatu sifat yang menggambarkan kinerja suatu spesies tumbuhan atau hewan yang menjadi dominan serta mengancam ekosistem, habitat dan spesies yang terdapat disuatu lokasi.

Kemampuan adaptasi yang besar dari tumbuhan asing invasif menyebabkan tumbuhan ini berkembang cepat dengan dominansi yang tinggi terhadap tumbuhan lainnya (tanaman asli) pada

suatu kawasan yang relatif cukup luas dan kemudian berkembang menjadi spesies yang berbahaya pada kondisi lingkungan yang rusak atau berubah. Dalam habitat barunya mungkin hanya ada sedikit predator atau penyakit sehingga populasinya tumbuh tak terkendali dan tanaman asli tidak dapat berkompetisi dengan baik terhadap ruang dan makanan, sehingga terdesak bahkan dapat mengalami kepunahan (Pusat Litbang Hutan Tanaman Departemen Kehutanan, 2014). Selanjutnya tingginya INP spesies ini dibandingkan dengan spesies lain, mengindikasikan adanya kemungkinan pergerakan langkok untuk menginvasi kawasan Cagar Alam Lembah Anai. Langkok di temukan pada daerah dengan ketinggian 360-421 mdpl. Menurut Sastrapradja et al. (1978) umumnya langkok tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 550 meter di atas permukaan laut. Ada beberapa mekanisme yang dilakukan tumbuhan invasif untuk mempengaruhi komunitas alami, diantaranya melalui kompetisi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perubahan proses dalam suatu ekosistem. Soerianegara dan Indrawan (1978) menyatakan adaptasi yang tinggi serta reproduksi yang cepat juga akan mempengaruhi kehidupan suatu spesies sehingga berhasil mencapai siklus hidupnya dan berkembang di daerah tempat tumbuhnya.

Di Indonesia sendiri beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui spesies asing invasif ini. Berdasarkan penelitian Nasution (2014) ditemukan tumbuhan asing invasif di kawasan Semenanjung Preparat Agung, Taman Nasional Bali Barat sebanyak 15 spesies yang terdiri dari 8 famili yaitu *Lantana camara*, *Chromolaena odorata*, *Abrus precatorius*, *Vernonia cinerea*, *Gliricidia sepium*, *Ageratum conyzoides*, *Stachytarpetta jamaensis*, *Passiflora foetida*, *Amaranthus spinosus*, *Dactyloctenium aegyptum*, *Imperata cylindrica*, *Euphorbia hirta*, *Cassia tora*, *Hedyotis corymbosa*, *Eleusine indica*. Di Sumatera Barat sendiri telah dilakukan penelitian mengenai tumbuhan pendatang oleh Agusnilra (2008) di cagar alam Lembah Anai.

Ditemukan sebanyak 7 spesies tumbuhan asing yang berpotensi invasif yaitu *Mikania micrantha*, *Mimosa pigra*, *Eupatorium odoratum*, *Lantana camara*, *Sida acuta*, *Imperata cylindrica* dan *Melastoma affine*. *Asystasia gangetica* juga merupakan spesies yang cukup dominan di kawasan cagar alam lembah anai setelah jenis *A. obtusifolia*. *Asystasia gangetica* merupakan spesies herba yang tersebar di India, Malaysia dan Afrika. Spesies ini memiliki kemampuan untuk berkembangbiak dengan perbanyak vegetative dan membentuk vegetasi padat, spesies ini bersifat sangat invasif, sehingga mampu menguasai habitat yang ditempatinya. Salah satu kasus yang di timbulkan spesies ini gangguan besar terhadap ekosistem asli di kepulauan pasifik (BIOTROP, 2015).

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa tumbuhan invasif banyak ditemukan didalam plot yang terletak di area yang terbuka serta memiliki intensitas cahaya yang relatif tinggi. Selain itu dominansi sangat erat hubungannya dengan invasi dan family tumbuhan invasive yang ditemukan di daerah ini memiliki keanekaragaman. Maka dalam menganalisis suatu vegetasi pada ekosistem diperlukan identifikasi lebih lanjut mengenai taksonomi dari masing-masing spesies yang ditemukan untuk mengetahui keanekaragaman dan hubungan antara suatu keanekaragaman dengan faktor yang mendukungnya, baik faktor internal maupun eksternal.

Daftar Pustaka

- Agusnilra. 2008. Jenis-Jenis Flora Pendetang di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai. *Tesis Pascasarjana*. Universitas Andalas. Padang.
- BIOTROP (Southeast Asian Regional for Trofical Biologi). 2015. *Invasive Alien Spesies*. <http://ktmb.biotrop.org>. diakses 30 juni 2022.
- Departemen Kehutanan. 2002. *Data dan Informasi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat*. Jakarta.
- Mardiasuti, A., R. Salim dan Y.A. Mulyadi. 1999. Perilaku Makan Rangkok Sulawesi pada Dua Jenis Ficus di Suaka Margasatwa Lambusango, Buton. *Media Konservasi*. VI(1):7-10.
- Nasution, A. N. 2014. Keanekaragaman dan Pola Penyebaran Spesies Tumbuhan Asing Invasif di Semenanjung Prapat Agung, Taman Nasional Bali Barat. *Skripsi*. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Pusat Litbang Hutan Tanaman, Departemen Kehutanan. 2014. *Potensi Invasif beberapa Jenis Acasia dan Eucalyptus di Indonesia*. Departemen Kehutanan. Bogor.
- Sastrapradja, S., JP. Moge, HM. Sangat & JJ. Afriastini. 1978. *Palem Indonesia*. Lembaga Biologi Nasional – LIPI. Bogor.
- Soerianegara, I dan A. Indrawan. 1978. *Ekologi Hutan Indonesia*. Dept, Manajemen Hutan IPB. Bogor.
- Steenis, C.G.J. van. 2006. *Flora Pegunungan Jawa*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Tjitrosoedirdjo, S. 2015. *Tumbuhan Invasif*. Pelatihan ke III Pengelolaan Gulma Dan Tumbuhan Invasif SEAMEO BIOTROP. Bogor.